

GulDU matematika yo'nalishi 2-kurs magistranti

Mavlonov Elbek Primqul o'g'li

Mavzu: Giperbolik tekislining harakatlar gruppasi ta'siriga nisbatan yo'llarning ekvivalentligi

$V = R_{2,1}^3$ – uch o'lchovli haqiqiy, psevdoevklid fazosi bo'lsin. V fazo elementlarini uch o'lchovli $\vec{x} = \{x_j\}_{j=1}^3$ ustun vektorlar ko'rinishida tasvirlaymiz, bu yerda $x_j \in R$, $j = 1, 2, 3$. $GL(3, R)$ orqali V fazoning barcha teskarilanuvchi almashtirishlar gruppasini belgilaymiz. $GL(3, R)$ gruppaning v fazoga ta'siri sifatida g matrisani \vec{x} ustun vektorga chapdan tabiiy ko'paytmasini qaraymiz, ya'ni $(g, \vec{x}) \rightarrow g\vec{x}$. Quyda I orqali R maydonning (a, b) intervalini belgilaymiz.

V fazoda aniqlangan I – yo'l deb shunday $\vec{x}(t) = \{x_j(t)\}_{j=1}^3$ vektor funksiyaga aytiladiki, uning barcha $x_j: I \rightarrow R$ koordinatalari cheksiz ko'p marta uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalarni ifodalaydi.

G - gruppasi $GL(3, R)$ gruppasining qism gruppasi bo'lsin. Agar shunday $g \in G$ element mavjud bo'lib, barcha $t \in I$ uchun $\vec{y}(t) = g\vec{x}(t)$ tenglik o'rinli bo'lsa, $\vec{x}(t)$ va $\vec{y}(t)$ I -yo'llar G - ekvivalent deyiladi.

Differensial geometriya kursidan ma'lumki, $\vec{x}(t)$ va $\vec{y}(t)$ yo'llarning G - ekvivalent bo'lishini zaruriy va yetarli shartlarini topish masalasi *ekvivalentlik masalasi* deyiladi.

V fazoda quyidagi ko'rinishdagi bichiziqli formani qaraymiz

$$(\vec{x}, \vec{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 - x_3y_3 \quad (1)$$

Bu yerda $\vec{x} = \{x_j\}_{j=1}^3$, $\vec{y} = \{y_j\}_{j=1}^3 \in V$. $GL(3, R)$ gruppasining (1) chiziqli formani o'zida saqlovchi chiziqli almashtirishlari qism gruppasi *uch o'lchovli psevdootogonal almashtirishlar gruppasi* deyiladi va $O(2,1)$ kabi belgilanadi. Boshqacha aytganda har qanday $g \in O(2,1)$ matrisa uchun $g^T J g = g J g^T = J$ shart o'rinli. Bu yerda J matrisa quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Har qanday $\vec{x}(t) = \{x_j(t)\}_{j=1}^3$ I - yo'l uchun $M(\vec{x})(t)$ orqali 4×4 tartibli $(x_i^{(j-1)}(t))_{i,j=1}^4$ matrisani belgilaymiz. Bu yerda j – ustun $x_i^{j-1}(t)$ ko'rinishdagi

koordinatalardan iborat bo'lib, $x_i^{(0)}(t) = x_i(t)$ sifatida qaraladi. $i, j = \overline{1,4}$. $M'(\vec{x})(t)$ orqali $(x_i^{(j)}(t))_{i,j=1}^4$ matrisani belgilaymiz. Agar barcha $t \in I$ uchun $\det M(\vec{x})(t)$ determinant noldan farqli bo'lsa, mos holda $(\vec{x})(t)$ I -yo'l kuchli regulyar deyiladi.

Quyidagi teorema $G = 0(2,1)$ bo'lgan holda $\vec{x}(t)$ va $\vec{y}(t)$ kuchli regulyar I -yo'llarning G – ekvivalentligi masalasining yechimi $M(\vec{x})(t)$ va $M(\vec{y})(t)$ matrisalar yordamida ko'rsatilgan.

1-Teorema: Ikki $\vec{x}(t)$ va $\vec{y}(t)$ kuchli regulyar I -yo'llar G – ekvivalent bo'lishi uchun barcha $t \in I$ qiymatlarda quyidagi shartlarni bajarilishi zarur va yetarli:

1. $(M(\vec{x})(t))^{-1}M'(\vec{x})(t) = (M(\vec{y})(t))^{-1}M'(\vec{y})(t)$;
2. $(M(\vec{x})(t))^TJM'(\vec{x})(t) = (M(\vec{y})(t))^TJM'(\vec{y})(t)$;
3. $R(\vec{x})^{0(2,1)}d$ – maydon tashkil etuvchilari sistemasi.

Evklid tekisligida (x, y) koordinatali M nuqtani shu tekislikning (x', y') koordinatali M' nuqtasiga o'zaro bir qiymatli akslantiruvchi almashtirish quyidagi ko'rinishda berilgan bo'lsin:

$$\varphi: \begin{cases} x' = \frac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \\ y' = \frac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}} \end{cases} \quad (2)$$

Bu yerda, $a_{ij} \in R$, $i, j = \overline{1,3}$ bo'lib, ular uchun $\det(a_{ij})_{i,j=1}^3 \neq 0$ shart o'rinli. Barcha (2) ko'rinishdagi almashtirishlar to'plamini Φ bilan belgilaymiz.

1-lemma: Φ to'plam almashtirishlar kompozitsiyasi amaliga nisbatan guruppa hosil qiladi.

1-xossa: $\forall \varphi', \varphi'' \in \Phi$ uchun $\varphi' \circ \varphi'' = \varphi'' \circ \varphi'$ munosabat o'rinli.

2-xossa: (1) ko'rinishdagi almashtirishlar kompozitsiyasi assotsiativlik xossasini qanoatlantiradi.

3-xossa: Φ to'plam barcha $\varphi \in \Phi$ almashtirishlar uchun

$$(e \circ \varphi)(\vec{x}) = (\varphi \circ e)(\vec{x}) = \varphi(\vec{x}) \quad (3)$$

shartni qanoatlantiruvchi yagona $e(\vec{x})$ almashtirish mavjud.

4-xossa: Φ to'plamda $\forall \varphi \in \Phi$ uchun

$$(\varphi \circ \varphi)(\vec{x}) = (\varphi \circ \varphi)(\vec{x}) = e(\vec{x}) \quad (4)$$

shartni qanoatlantiruvchi $\varphi \in \Phi$ mavjud va yagona.

Ma'lumki, affin tekkisligida berilgan ixtiyoriy $M(x, y)$ nuqtaga

$x = \frac{x_1}{x_3}$, $y = \frac{x_2}{x_3}$ shartlarni qanoatlantiruvchi (x_1, x_2, x_3) sonlar uchligini mos qo'yish

mumkin, bu yerda $x_3 \neq 0$. Odatda bunday sonlar uchligi M nuqtaning *bir jinsli koordinatalari* deyiladi. Agar $x_3 \neq 0$ bo'lsa affin tekkisligining ixtiyoriy M nuqtasi uchun (x_1, x_2, x_3) bir jinsli koordinatalar mavjud, lekin affin tekkisligida $(x_1, x_2, 0)$ bir jinsli koordinatalarga mos nuqta mavjud emas. Odatda $(x_1, x_2, 0)$ koordinatali nuqta *xosmas nuqta* deyiladi. Har bir nuqtasi xosmas nuqtadan iborat to'g'ri chiziq *xosmas to'g'ri chiziq* deyiladi. Xosmas nuqta va xosmas to'g'ri chiziq bilan to'ldirilgan affin tekkisligi *proektiv tekislik* deyiladi.

Ta'rif: P tekislikda ichki E ellips sohani o'zini – o'ziga akslantiruvchi proektiv almashtirish *giperbolik harakat* deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.—М.: Наука, 1979.
2. Аминов Ю. А. Дифференциальная геометрия и топология.—М.: Наука, 1987.
3. Арипов Р. Г., Хаджиев Дж. Полная система глобальных дифференциальных и интегральных инвариантов кривой в евклидовой геометрии// Изв. вузов. Мат.—2007.— 542, № 7.— С. 1–14.
3. Гильберт Д. Избранные труды. Теория инвариантов. Теория чисел. Алгебра. Геометрия. Основания математики.—М.: Факториал, 1998.
4. Картан Э. Теория конечных непрерывных групп и дифференциальная геометрия, изложенная методом подвижного репера.—Волгоград: ПЛАТОН, 1998.
5. Муминов К. К. Эквивалентность путей относительно действия симплектической группы// Изв. вузов. Мат.—2002.—№ 7. —С. 27–38.
6. Муминов К. К., Чилин В. И. Эквивалентность кривых в конечномерных пространствах.— LAP LAMBERT Academic Publ., 2015.
7. Чилин В. И., Муминов К. К. Полная система дифференциальных инвариантов кривой в псевдоевклидовом пространстве// Динам. сист.—2013.— 31, № 3. —С. 135–149.

Internet saytlari:

www.tdpu.uz

www.edu.uz

www.navbil.uz (A.Navoiy nomidagi O'z.MK)